

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de resultados da criação do Grupo Nacional de Interesse Especial em Políticas de Ciência Aberta

dezembro | 2025

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório de resultados da criação do Grupo Nacional de Interesse Especial em Políticas de Ciência Aberta
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP2
Organização responsável	Universidade de Coimbra
Data	12/2025
Autores	Inês Caramelo, Eloy Rodrigues, Jorge Noro e Pedro Príncipe
Revisores	Pedro Príncipe, Ana Alves Pereira
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	17/11/2025	Estrutura do documento e conteúdos da 1ª e 2ª reunião do SIG	Inês Caramelo
0.2	Draft	15/12/2025	Alteração da estrutura do documento e incorporação de conteúdos	Inês Caramelo, Jorge Noro, Eloy Rodrigues
0.3	Draft	18/12/2025	Melhoria e edição dos conteúdos	Inês Caramelo, Jorge Noro, Eloy Rodrigues Pedro Príncipe
0.4	Draft	19/12/2025	Revisão	Pedro Príncipe, Ana Alves Pereira, Jorge Noro
0.5	Versão 0.5	30/12/2025	Revisão final	Inês Caramelo, Pedro Príncipe
1.0	Versão 1	30/12/2025	Publicação	Inês Caramelo, Anabela Duarte

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
Universidade de Coimbra	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
Universidade de Coimbra	Jorge Noro	jnorro@uc.pt
Universidade do Minho	Eloy Rodrigues	eloy.rodrigues@usdb.uminho.pt
Universidade do Minho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt

Índice

INTRODUÇÃO	4
OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE	4
ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E ATIVIDADES	5
Reunião #1	6
Resumo do evento	6
Programa	8
Recolha de contribuições.....	8
Reunião #2	9
Resumo do evento	9
Programa	11
Recolha de contribuições.....	11
Reunião #3	18
Resumo do evento	18
Programa	20
Recolha de contribuições.....	20
CONCLUSÕES E AVALIAÇÃO	22
Indicadores	24
RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS	24

INTRODUÇÃO

No âmbito das atividades Re.Data para o desenvolvimento de políticas de Gestão e Abertura de Dados de Investigação ficou estabelecida a criação e dinamização de um Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta, ou *Special Interest Group* (SIG). Este pretendia reunir decisores/as de topo de entidades do perímetro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, bem como representantes dos centros de competências financiados pela FCT-FCCN e ainda laboratórios estratégicos para juntos debaterem e refletirem sobre a importância da implementação de políticas de acesso aberto, criando um espaço de troca de experiências entre os membros.

Ao longo do ano de 2025, este grupo reuniu três vezes, tendo-se encontrado pela primeira vez em março, online, e presencialmente em Coimbra e Bragança, em junho e novembro, respetivamente. A agenda das reuniões considerou a estrutura do Quadro de Referência: a [primeira reunião](#) (online) convidou à reflexão sobre Desafios e Oportunidades; a [segunda](#), em Coimbra, proporcionou um debate sobre a implementação de políticas de Ciência Aberta (CA), contando com a apresentação do entregável “Quadro de Referência”; e a [terceira](#), em Bragança, fomentou a definição das linhas prioritárias de ação, realizada conjuntamente com uma sessão do programa de liderança.

Ao longo destas três reuniões estiveram representadas 41 entidades, revelando um forte envolvimento e compromisso deste grupo com a visão proposta. O programa e contributos recolhidos de cada reunião estão organizados na secção “[Estratégias de implementação e atividades](#)”.

Este relatório visa resumir os resultados alcançados com a criação do Grupo Nacional de Interesse Especial para Políticas de Ciência Aberta, detalhando as reuniões do SIG realizadas e programas desenvolvidos, e propondo recomendações com base na análise realizada. Assim, nas seguintes secções detalhar-se-á os objetivos desta iniciativa, os resultados-chave, bem como um breve resumo dos tópicos de discussão que surgiram no âmbito de cada encontro. Na secção das conclusões, encontra-se uma análise do número de participantes e instituições aderentes, sumariando os indicadores da iniciativa.

OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE

Pretendia-se que este grupo constituísse uma plataforma de colaboração, de intercâmbio de conhecimentos e de harmonização das iniciativas de CA entre instituições, promovendo o alinhamento de políticas e o envolvimento de decisores. Assim, o plano de trabalhos foi desenhado com os seguintes objetivos:

- Consciencializar os decisores de topo das instituições representadas para a relevância da implementação de políticas de CA e/ou Gestão de Dados de Investigação (GDI);
- Envolver e comprometer os decisores de topo para o processo de definição e implementação de políticas de CA e/ou GDI;

- Criar um espaço colaborativo de partilha de experiências entre os membros, promovendo o trabalho conjunto na identificação e desenvolvimento de soluções eficazes para os desafios identificados;
- Melhorar a qualidade e a adequação dos entregáveis, através da recolha dos contributos dos membros, garantindo que estão alinhadas com as necessidades reais da comunidade.

No final das reuniões, o grupo mostrou-se comprometido com a missão do projeto, tendo participado ativamente nas reuniões e nas tarefas propostas, enriquecendo os conteúdos. Além disso, o espaço criado fomentou a autorreflexão da realidade de cada instituição, levando de volta a vontade e estratégias para iniciar e/ou melhorar o processo local de implementação de políticas de CA.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E ATIVIDADES

Para estabelecer este grupo foram contactadas 37 instituições do Ensino Superior, 14 centros de competência financiados pela FCT-FCCN, o laboratório *Gulbenkian Institute for Molecular Medicine* e a Fundação Champalimaud. De referir que os convites foram endereçados aos decisores de topo, que poderiam, se fosse do seu interesse, designar formalmente um membro para participar ativamente nestas reuniões. A lista de participantes em cada reunião está discriminada em cada uma das subsecções.

Reunião #1

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	28 de março de 2025 14h30
Local:	Online
Organização:	Universidade de Coimbra
Oradores	Pedro Príncipe, Jorge Noro, Pastora Martinez Samper
Comissão organizadora	Consórcio Re.Data
Informações:	https://redata.pt/sig_politicas_ca/ https://redata.pt/grupo-nacional-de-interesse-constituído-no-ambito-do-projeto-re-data-1-a-reuniao/

Resumo do evento

O evento teve lugar no dia 28 de março em formato online, com início às 14h30. Esta reunião, com o tema “Desafios e oportunidades”, contou com um total de 42 participantes, sendo que 27 representavam as entidades convidadas a integrar este grupo (Tabela 1). Esta reunião contou também com a presença da entidade financiadora, FCT-FCCN.

A primeira parte da sessão foi focada na apresentação do projeto aos participantes, que tem como pilar viabilizar comunidades de práticas em rede, como os *data stewards* ou formadores, e atuar em três áreas chave como as políticas, formação e curadoria de dados, através da oferta de um programa de desenvolvimento profissional, convidando por isso estes representantes a disseminar a mensagem aos colaboradores nas suas respetivas instituições. Foram também detalhados os objetivos principais do projeto e resultados esperados.

De seguida, foi feita uma apresentação mais detalhada sobre as atividades a desenvolver no âmbito do WP2, incluindo a elaboração do Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação, suporte na implementação da política e respetiva monitorização. Sendo que a criação do SIG é também em si um objetivo a que o Re.Data se propôs, foi feito um breve enquadramento do porquê da existência deste grupo de trabalho e o que se esperava dos seus membros.

Para iniciar a discussão desta temática, o dia contou com a apresentação de **Pastora Martinez Samper**, *Chair of the Expert Group on Open Science na European University Association (EUA)*. A oradora falou das atividades desenvolvidas ao longo dos anos no

âmbito da CA, e apresentou os resultados de um inquérito que elucidam sobre a realidade das instituições relativamente a esta temática: uma parte significativa dos inquiridos não tem uma política de CA e existe uma grande discrepância interna, ou seja, entre departamentos. Além disso, a análise de dados indicou que os inquiridos consideram que o acesso a publicações em acesso aberto e a comunicação de ciência são os tópicos de maior importância, e também com maior nível de implementação à data.

De seguida, foi apresentado o enquadramento para o desenvolvimento do quadro de referência, criado para apoiar o desenvolvimento de políticas institucionais de CA. Pretende-se que as políticas resultantes considerem os requisitos das agências de financiamento nacionais e internacionais e se apoiem em redes de âmbito nacional e internacional (como a EOSC, OpenAIRE, entre outras). Além disso, o documento levará a uma reflexão sobre a realidade de cada instituição, que permitirá identificar os problemas únicos de cada uma, e conseqüentemente identificar os desafios de cada uma, bem como novas oportunidades, como por exemplo o aumento da eficiência, impacto societal, estabelecimento de novas colaborações, entre outras.

Tabela 1 - Lista de entidades representadas na primeira reunião do SIG

Entidades representadas
Universidade dos Açores
Universidade do Algarve
Universidade da Beira Interior
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade do Minho
Universidade do Porto
Universidade Aberta
Universidade Lusíada
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Atlântica - Instituto Universitário
Universidade Fernando Pessoa
Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico de Leiria
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Politécnico de Portalegre
Instituto Politécnico de Viseu
Instituto Politécnico de Tomar
Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GiMM)
Fundação Champalimaud

CDEIS – Centro de Dados Estruturados de Investigação em Saúde
FAIRway: Um Caminho para Promover a Ciência Aberta Através da Gestão do Ciclo de Vida dos Dados de Investigação
iRe:Search – Centro de Gestão de Dados de Investigação Interdisciplinar na Universidade de Lisboa
NOVA.ID-RDM-CC - Centro de Competência em Gestão de Dados de Investigação NOVA.ID
UAlg-ODC – Centro de dados abertos de investigação da Universidade do Algarve

Programa

O programa previsto para a sessão esteve organizado da seguinte forma:

14h30 | Abertura

14h40 | Apresentação do consórcio e do projeto Re.Data (Pedro Príncipe, UMinho)

15h00 | Âmbito e constituição do SIG (Jorge Noro, UC)

15h15 | Dinâmica de reflexão sobre Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

- Oradora convidada: *Pastora Martinez Samper*
- Desafios e oportunidades (Q&A)
- Próximos passos

16h00 | Fecho

Recolha de contribuições

Foram recolhidos comentários e opiniões de forma assíncrona para melhorar o trabalho a ser desenvolvido neste grupo de trabalho. Em suma, os pontos-chave:

- Poucas instituições têm a sua política de CA em vigor, ou ainda se encontram em fase de preparação;
- Em muitas instituições não existem estruturas de apoio à GDI;
- Falta de meios (desde infraestruturas e recursos humanos) para conseguir implementar práticas de gestão de dados de investigação;
- Necessidade de uma estrutura comum de apoio às instituições do ensino superior, em particular pela FCT-FCCN, para garantir a harmonização das boas práticas no sistema científico;
- Necessidade de capacitação de investigadores e docentes;
- Necessidade de sensibilização da comunidade científica, o que poderá passar pelo reconhecimento destas boas práticas na carreira científica, seja na valorização na avaliação de desempenho docente e/ou nas Unidades de Investigação e Desenvolvimento;
- A elevada importância do alinhamento de diversas instituições, como o CRUP, CCISP, A3ES, FCT, e as políticas institucionais e internacionais.

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	30 de junho 10h30
Local:	Universidade de Coimbra
Organização:	Universidade de Coimbra
Oradores	Delfim Leão, Pedro Príncipe, Jorge Noro, Joy Davidson, Bruno Direito, Eloy Rodrigues
Comissão organizadora	Consórcio Re.Data
Informações:	https://redata.pt/sig_politicas_ca/ https://redata.pt/2a-reuniao-do-grupo-nacional-de-interesse-em-politicas-e-estrategias-de-ciencia-aberta/

Reunião #2

Resumo do evento

O evento teve lugar no dia 30 de junho, presencialmente, na Universidade de Coimbra. Esta reunião, com o tema “Implementação de Políticas de Ciência Aberta” teve um total de 49 participantes, 28 dos quais representantes institucionais e três membros da FCT-FCCN, a entidade financiadora do projeto.

Após um acolhimento com um *welcome-coffee*, foi feito um acolhimento institucional pelo Vice-Reitor para a Cultura e Ciência Aberta da Universidade de Coimbra, o **Professor Delfim Leão**. De seguida, **Jorge Noro**, Coordenador Executivo do Instituto de Investigação Interdisciplinar da UC e coordenador do projeto Re.Data fez um breve enquadramento do âmbito do SIG, tendo apresentado os objetivos da reunião. Também houve espaço para uma breve atualização das atividades do projeto realizadas até à data pelo coordenador do projeto, **Pedro Príncipe**, da Universidade do Minho, com foco nas ações de formação a decorrer nos meses seguintes e nos dados preliminares do inquérito para a caracterização dos profissionais de apoio à GDI, a decorrer no âmbito da Rede Portuguesa de *Data Stewards*.

Houve ainda espaço para **João Moreira**, da FCT-FCCN, apresentar o Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PN CADAI), as políticas de CA e publicações científicas, e também as políticas de gestão de dados (a serem publicadas).

Joy Davidson, *Associate Director Digital Curation Centre (UK)*, juntou-se *online*, como *keynote speaker*, apresentou estratégias para desenvolver ou melhorar políticas institucionais para que sejam mais “FAIR”, servindo de mote para a apresentação de um dos entregáveis do projeto, o Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de

Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação. Este documento foi apresentado pela primeira vez aos membros deste grupo de trabalho por **Bruno Direito**, da Universidade de Coimbra, e **Eloy Rodrigues**, da Universidade do Minho. Em suma, detalhou-se o modelo lógico em que assenta a estrutura do documento, e um resumo de cada uma das fases: Enquadramento, Definição, Implementação e Monitorização da Política. Foram distribuídos aos participantes post-its, onde poderiam escrever aspetos que consideravam positivos/de concordância ou negativos/de discordância ou aqueles que suscitavam dúvidas.

Após um almoço de *networking*, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para debater as diferentes fases do modelo lógico apresentado no quadro de referência. Além disso, houve ainda espaço para uma análise SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) sobre a implementação de políticas. Houve também a recolha de contributos de forma assíncrona, online, permitindo aos participantes ler o documento cuidadosamente. O objetivo destas dinâmicas foi recolher contributos de melhoria para o Quadro de Referência, e alinhar o planeamento das atividades para que melhor se ajustem às necessidades das instituições.

Tabela 2 - Lista de entidades representadas na segunda reunião do SIG

Entidades representadas
Universidade do Algarve
Universidade da Beira Interior
Universidade de Coimbra
Universidade Nova de Lisboa
Universidade de Évora
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Universidade do Porto
Universidade da Madeira
Universidade Aberta
Universidade Lusíada
Atlântica - Instituto Universitário
Universidade Fernando Pessoa
Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Politécnico de Setúbal
Instituto Politécnico de Viseu
Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GiMM)
AIBILI-DC – Centro de Dados AIBILI – Gestão de Dados em Investigação para Ciência Aberta
C4MSSData@UBI – Centro para a Gestão e Partilha Segura de Dados de Investigação a partir da UBI

CDEIS – Centro de Dados Estruturados de Investigação em Saúde
GLIM-BioData - Portal para a Gestão de Dados da Vida e Saúde
NOVA.ID-RDM-CC - Centro de Competência em Gestão de Dados de Investigação NOVA.ID
UAIG-ODC – Centro de dados abertos de investigação da Universidade do Algarve
RDMC-SSH – Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities
UAveiro RDM Center – Centro de Competências para a Gestão de Dados de Investigação da Universidade de Aveiro
GDI4CA – Gestão de Dados de Investigação para Ciência Aberta

Programa

O programa do dia foi o seguinte:

Manhã | *Auditório Departamento de Ciências da Vida*

10h30 | Registo e café de boas-vindas

11h00 | Acolhimento e abertura institucional (Vice Reitor Delfim Leão, UC e Jorge Noro, UC)

11h10 | Ponto da situação do Projeto Re.Data (Pedro Príncipe, UMinho)

11h20 | Políticas de Ciência Aberta da FCT e as linhas proposta para a política de dados da FCT (João Moreira e Filipa Pereira, FCT-FCCN)

11h30 | Keynote - Joy Davidson

12h00 | Apresentação do Quadro de referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação (Bruno Direito, Eloy Rodrigues)

12h30 - Almoço | *Museu Machado Castro - Restaurante Loggia*

Tarde | *Rómulo - Sala 2*

14h00 | Reflexão sobre o framework e implementação de políticas de ciência aberta e estratégias GDI

1. Políticas de Ciência Aberta e estratégias Gestão de Dados de Investigação | Análise do Quadro de Referência
2. Implementação institucional de políticas e estratégias | Análise SWOT

15h30 | Conclusões

16h00 | Fecho da sessão (Jorge Noro, UC)

Recolha de contribuições

A análise SWOT realizada no âmbito da reunião, permitiu também identificar lacunas e pontos fortes sobre esta temática. Os pontos-chave encontram-se enumerados na Figura 1.

Figura 1 – Resumo das análises SWOT realizadas pelos grupos de trabalho.

Das notas retiradas no decorrer da reunião, e também das dinâmicas de trabalho dos participantes, foi possível sumariar os seguintes pontos-chave:

- Existe a necessidade de um compromisso a nível institucional, tendo em vista garantir a articulação não só entre as diferentes áreas de investigação, mas também entre as diferentes entidades e serviços da estrutura de cada instituição.
- Um ponto fulcral de ação é a necessidade de sensibilizar e capacitar os investigadores;
- A avaliação das carreiras e o não reconhecimento das práticas de CA e/ou GDI nos momentos de avaliação demonstra uma lacuna.

Note-se ainda que após a apresentação do Quadro de Referência, os membros do SIG contribuíram ainda para sugestões de melhoria ao documento, que foram incorporadas na [versão 1.1](#)¹ do documento, já disponível na comunidade Zenodo do projeto.

¹ <https://zenodo.org/records/16762114>

Figura 2 - Imagens resultantes das dinâmicas para recolher contributos dos representantes institucionais relativamente às diferentes fases do quadro de referência.

Figura 3 - Participantes na 2ª reunião do SIG, no Rómulo, na Universidade de Coimbra

Reunião #3

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	27 de novembro de 2025 10h
Local:	Instituto Politécnico de Bragança
Organização:	Universidade de Coimbra e Universidade do Minho
Oradores	Jorge Noro, Bruno Direito, Eloy Rodrigues
Comissão organizadora	Consórcio Re.Data
Informações:	https://redata.pt/siq_politicas_ca/ https://redata.pt/3a-reuniao-do-grupo-nacional-de-interesse-em-politicas-e-estrategias-de-ciencia-aberta/

Resumo do evento

Esta reunião teve lugar no dia 27 de novembro, presencialmente, no Instituto Politécnico de Bragança, e contou com 28 entidades representadas, tendo-se juntado pela primeira vez três novas instituições.

A parte da manhã foi integrada no programa do [12º Fórum GDI²](#), com a realização de um painel temático que juntou oradores para debater as diferentes realidades nas suas instituições, entre eles: **Pedro R. M. Inácio**, Vice-Reitor para a Estratégia Digital, Gestão da Informação e dos Recursos Humanos da Universidade de Beira Interior, **João Leitão**, Coordenador do Centro de Competência em Gestão de Dados de Investigação NOVA.ID (NOVA.ID-RDM-CC) e Professor Associado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, **Maria Sá Guedes**, Coordenadora de Digital Technologies no GIMM – Gulbenkian Institute for Molecular Medicine e **João Mendes Moreira**, Diretor da Área de Conhecimento da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCCN – Serviços Digitais da FCT). O moderador da sessão foi **Eloy Rodrigues**, Diretor dos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho.

De seguida, a equipa da FCCN – Serviços Digitais da FCCN, pela voz de **João Mendes Moreira**, **Filipa Pereira**, **Pedro Sobral**, e **Sara Pestana** apresentaram as novidades do Programa Nacional de Ciência Aberta – Dados Abertos e Investigação. Houve ainda espaço para conhecer os resultados do projeto Re.Data por Pedro Príncipe e Jorge Noro.

² <https://forumgdi.rcaap.pt/12forumgdi/12programa/>

A seguir ao almoço, realizou-se a reunião exclusiva dos membros SIG e dos participantes no programa de liderança (com vários participantes que acumulavam a participação em ambos os grupos). Nesta sessão, foi apresentado aos participantes o [Kit de ferramentas para a implementação de Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação](#)³ e o Quadro de conformidade, a ser disponibilizado no relatório de monitorização a ser produzido no *work package 2*. Este irá permitir uma reflexão, por parte dos utilizadores, à sua política ou proposta de política, e avaliar se está ou não em conformidade com o Quadro de Referência.

A sessão continuou com a apresentação das análises SWOT, elaboradas pelos participantes do programa de liderança, que em breves minutos apresentaram as ideias chave a destacar nas suas instituições. Mais detalhes sobre esta atividade estarão disponíveis no relatório referente ao programa de liderança.

Por último, decorreu um momento de *networking* entre os membros num lanche, onde os participantes manifestaram disponibilidade e interesse na continuidade deste grupo informal para continuarem a trabalhar na promoção e alinhamento, no panorama nacional, de políticas e iniciativas de ciência e dados (mais) abertos.

Tabela 3 - Lista de entidades representadas na terceira reunião do SIG

Entidades representadas
Universidade dos Açores
Universidade da Beira Interior
Universidade de Coimbra
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Universidade do Porto
Universidade Aberta
Universidade de Lisboa
Universidade Católica Portuguesa
Universidade Lusíada
Atlântica - Instituto Universitário
Universidade Fernando Pessoa
Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Politécnico do Porto
Instituto Politécnico de Santarém
Instituto Politécnico de Viseu
Instituto Politécnico de Tomar
Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GiMM)

³ <https://zenodo.org/records/17313430>

AIBILI-DC – Centro de Dados AIBILI – Gestão de Dados em Investigação para Ciência Aberta
C4MSSData@UBI – Centro para a Gestão e Partilha Segura de Dados de Investigação a partir da UBI
CDEIS – Centro de Dados Estruturados de Investigação em Saúde
FAIRway: Um Caminho para Promover a Ciência Aberta Através da Gestão do Ciclo de Vida dos Dados de Investigação
iRe:Search – Centro de Gestão de Dados de Investigação Interdisciplinar na Universidade de Lisboa
NOVA.ID-RDM-CC - Centro de Competência em Gestão de Dados de Investigação NOVA.ID
RDMC-SSH – Research Data Management Centre for Social Sciences and Humanities
UAveiro RDM Center – Centro de Competências para a Gestão de Dados de Investigação da Universidade de Aveiro
GDI4CA – Gestão de Dados de Investigação para Ciência Aberta

Programa

O programa do dia foi o seguinte:

Manhã | ESTiG – Auditório Alcínio Miguel

10h30 | Painel temático – Implementação de políticas de Ciência Aberta e estratégias para a Gestão e Abertura de Dados de Investigação

12h00 | Programa Nacional de Ciência Aberta – Dados Abertos e Investigação: novidades, desenvolvimentos e os resultados do consórcio Re.Data

Tarde | ESTiG – Anfiteatro 114

14h00 | 3ª Reunião do Grupo Nacional de Interesse Especial Re.Data em políticas de ciência aberta e estratégias de GDI

- Últimos desenvolvimentos do projeto sobre Políticas de CA e Estratégias de GDI: Kit de ferramentas e Quadro de conformidade (Jorge Noro, UC; Eloy Rodrigues UMinho; Bruno Direito, UC)
- Apresentação dos destaques das análises SWOT para implementação de Políticas Institucionais pelos participantes do programa de liderança
- Ações prioritárias no roteiro institucional das Políticas de CA e Estratégias de GDI

Recolha de contribuições

Esta sessão não foi alvo de avaliação, uma vez que é uma reunião de trabalho. Contudo, foram recolhidos pontos-chave da discussão, através do *Particify*, estando resumidos na Figura 4:

Figura 4 - Wordcloud gerada pela participação dos participantes na reunião, resumindo as ações prioritárias futuras.

Figura 5 - Participantes na 3ª reunião, no Instituto Politécnico de Bragança

CONCLUSÕES E AVALIAÇÃO

No final do projeto Re.Data, e destas três reuniões há, de facto, uma rede de decisores de topo, de 41 entidades do SCTN, que se fizeram representar para refletir, debater e definir estratégias de implementação de políticas e estratégias de CA e/ou GDI. O mapa abaixo (Figure 6) mostra a distribuição geográfica das várias instituições que aceitaram juntar-se a esta iniciativa, mostrando o impacto nacional que esta iniciativa abrangeu.

Figura 6 - Distribuição geográfica das entidades representadas no SIG, incluindo instituições de ensino superior, laboratórios e centros de competências

No total, a iniciativa incluiu 28 instituições de ensino superior, públicas e privadas, 2 laboratórios estratégicos e 11 centros de competências. Uma análise detalhada dos participantes nota que a média de participantes nas reuniões ronda os 28 representantes (Figura 7). Aproximadamente duas dezenas de membros estiveram presentes em pelo menos 2 reuniões, sendo que 14 entidades se fizeram representar nos três encontros (Figura 8).

A elevada adesão a esta iniciativa, e o comprometimento dos membros em deslocar-se e participar ativamente nas reuniões bem como nas atividades propostas mostra a relevância desta iniciativa para mudar o paradigma nacional de CA em Portugal.

Número de participantes nas reuniões

Figura 7 - Número de participantes nas reuniões no ano de 2025

Frequência dos participantes nas reuniões

Figura 8 - Representação gráfica da frequência dos participantes ao longo do ano de 2025

Indicadores

A tabela abaixo sumaria o número de instituições envolvidas no SIG (convocadas/presentes), em cada uma das reuniões organizadas nos trimestres de 2025.

Indicador		1º trim.	2.º trim.	3.º trim.	4º trim.
Grupo de Especial Interesse (SIG) em políticas e estratégias, e programas de liderança	# reuniões do SIG	1	1	0	1
	# de instituições envolvidas no SIG (convocadas/presentes)	53/27	52/28	-	52/28
	# participantes em ações de liderança	0	0	0	20

RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

A constituição do SIG visou estabelecer um ambiente de diálogo informal e colaborativo, permitindo que os membros conhecessem diversas realidades institucionais e partilhassem boas práticas. O plano de trabalhos foi estruturado para incentivar a autorreflexão institucional, para que, usando as ferramentas desenvolvidas no âmbito do Re.Data, em particular o Quadro de Referência e o Kit de Ferramentas os participantes pudessem definir e implementar políticas e estratégias de CA e GDI nas suas organizações. Adicionalmente, o grupo promoveu o envolvimento de decisores de topo na redação do Quadro de Referência e do Kit de Ferramentas, concebidos como documentos dinâmicos e abertos a melhorias contínuas para facilitar a sua aplicação prática.

Desta forma, conseguiu-se consciencializar os decisores de topo para a relevância desta temática. Foi notório o seu compromisso ao longo das reuniões, partilhando as dificuldades e desafios sentidos nos seus contextos, que eram muitas vezes comuns nas diferentes organizações. Através do envolvimento e compromisso destes decisores nesta iniciativa, espera-se que, num futuro próximo, sejam definidas, aprovadas e implementadas um maior número de políticas de CA e GDI nas instituições do sistema científico e académico nacional.

No final da última reunião, vários membros congratularam a iniciativa e sugeriram a manutenção deste grupo mesmo que de modo informal, se não houver outro espaço previsto. Nesse sentido, seguir-se-á a auscultação junto de todos os membros do grupo, e eventuais novas partes interessadas, para aferir se pretendem manter-se envolvidos e a debater as questões relacionadas com as políticas e estratégias de CA e GDI, e outros desafios conexos, para os próximos anos.